

УДК 331.1:65.01

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ ПРОЕКТА И РОЛЕВОЙ МОДЕЛИ ЕЁ УЧАСТНИКОВ

© 2025. О. И. Морозова, А.В. Семенихина

В современных экономических реалиях проектная деятельность является ключевым условием успеха организации любой сферы деятельности и отраслевой принадлежности. Среди множества факторов, влияющих на эффективность реализации проектов, важнейшую роль играет грамотно сформированная команда проекта. Формирование команды достаточно сложный процесс, требующий не только квалифицированных специалистов, но и создание оптимальной ролевой структуры управления проектом, способной обеспечить успешную реализацию поставленных задач. В статье систематизированы концептуальные основы формирования проектной команды, проанализированы подходы к определению ролевой принадлежности каждого участника команды и предложена структурно-ролевая модель построения команды. Особое внимание уделяется основным навыкам, характерным для членов команды, условиям эффективной работы и межличностного взаимодействия внутри коллектива. Для проведения исследования были использованы методы сбора, обработки, сравнительного анализа и графического описания полученной информации. На основе абстрактно-логического мышления и обоснования важности формирования проектной команды в настоящее время представленные концептуальные аспекты определяют научно-практическую значимость данного исследования, что является особо актуальным в условиях современного управления.

Ключевые слова: команда, проект, управление, навыки, ролевая модель, организация, персонал

Постановка проблемы. Отечественный бизнес в настоящее время сталкивается с множеством организационно-управленческих проблем, одной из которых является создание эффективно работающей команды, способной обеспечить высокую производительность и качество выполнения проектных работ. Современная практика показывает, что недостаточная формализация процесса построения команды и отсутствие чётко определённой ролевой модели часто приводят к низкой эффективности взаимодействия между участниками проекта и несоответствию компетенций участников команды требованиям конкретного проекта. Эти критерии оказывают влияние и на эффективность коммуникационных связей внутри проектной группы, и на уровень мотивации сотрудников в целом. Поэтому, при работе в проектной команде важно обладать соответствующими личностно-профессиональными качествами и навыками, необходимыми для реализации практического опыта, понимания целей и задач, особенностей координации рабочих процессов и межличностных взаимодействий участников проекта при использовании всех имеющихся ресурсов и инструментов.

Актуальность темы исследования. В условиях кадрового дефицита актуальной задачей является выявление основных аспектов формирования команды проекта, направленных на построение эффективной коммуникационной цепочки взаимодействия всех участников проекта и разработка оптимальной ролевой модели их поведения, способствующей повышению качества исполнения проектных работ и достижению поставленных целей.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованиями по управлению проектными командами занимаются многие отечественные и зарубежные учёные и специалисты в области менеджмента, проектного управления, организационного поведения и психологии. Данные исследования охватывают

множество аспектов, включая методы управления проектами, мотивацию сотрудников, построение планов коммуникационного взаимодействия и т.п. Последние достижения в области управления командой проекта демонстрируют стремление к интеграции новых технологий, устойчивых практик управления, когнитивных навыков и эмоционального интеллекта участников и лидеров проекта. Несмотря на значительный вклад, внесённый многими исследователями, вопросы управления проектными командами продолжают быть актуальными и требуют постоянного совершенствования, развития, учитывая специфику российской деловой среды и культурные особенности.

Выделение нерешённых проблем. Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых управлению человеческими ресурсами в проектах, остаются нерешёнными ряд теоретико – методологических положений по формированию высококомпетентных эффективных команд и ролевых моделей поведения всех участников проекта.

Цель исследования. Цель статьи состоит в исследовании и систематизации концептуальной основы формирования эффективной команды проекта и условий её работы, ключевой составляющей которой является разработка оптимальной структурно-ролевой модели построения команды, позволяющей обеспечить достижение стратегических целей проекта, повысить качество взаимодействия между членами команды и минимизировать риски неэффективного распределения обязанностей.

Результаты исследования. Формирование команды проекта и ролевой модели её участников является важной частью проектного управления. Наличие правильно спроектированной организационно-управленческой структуры команды проекта позволяет выстраивать эффективную стратегию управления и рациональные взаимодействия с использованием апробированных типовых подходов и методов [9]. Следовательно, первоочередная задача проектного менеджера провести функциональную идентификацию работ среди всех участников команды и организовать эффективную её работу.

В управлении проектами под «командой проекта» понимают: «основной, центральный элемент структуры проекта в лице сотрудников подчинённых руководителю проекта и непосредственно работающих над осуществлением проекта с целью обеспечения реализации его замысла» [1]. В команде все роли, обязанности и задачи закреплены согласно принятому распределению зон ответственности и в соответствии со знаниями и навыками каждого участника, замотивированного работать над проектом вместе с остальными и добиваться результатов. Всех участников проектной команды объединяет общая цель и задачи, сроки и планируемые результаты достижения которых зависят от того, как каждый член команды выполняет свою работу.

Руководитель проектной команды находится в постоянном контакте с командой исполнителей, а также с заказчиком и другими стейкхолдерами проекта. В этой связи, важно сразу наладить эффективную коммуникацию во всей этой цепочке взаимодействий. На рисунке 1 представлена упрощённая схема коммуникационной структуры взаимодействия всех участников проекта [4].

Принципами построения представленной структуры взаимодействия команды проекта являются:

- определение и постановка задач, закреплённых за каждым участником проектной работы;
- наличие внутри команды *органов управления, контроля и санкций*;

- наличие общих групповых *ценностей и принципов*, на основе которых будет формироваться чувство общности в команде, создаваться общественное мнение;
- команде должно быть присуще групповое давление, то есть воздействие на поведение членов команды общими целями и задачами деятельности;
- стремление к устойчивости за счёт механизма отношений, возникающих между людьми в ходе решения общих задач.
- появление и закрепление определённых *традиций* [2].

Рис. 1. Коммуникационная структура взаимодействия команды проекта

Исходя из вышеперечисленных принципов у каждого участника команды формируется определённая система ожиданий относительно поведения в коллективе. В этой связи, для построения команды проекта с учётом наличия органов управления, контроля и санкций, а также формирования общих ценностей, принципов и традиций можно предложить модель ролевой принадлежности каждого участника команды (рисунок 2).

В данной модели выделены три основных блока, которые позволяют организовать работу команды через реализацию управленческой, контрольной и дисциплинарной функций. Так, руководитель команды определяет стратегию и цели проекта. Руководители подразделений и координаторы проекта являются ответственными лицами за конкретные области работы, координацию действий, обеспечивают связь между различными частями команды и контролируют выполнение задач.

В органы контроля и санкций во взаимодействии с органами управления, необходимо включить аудиторов проекта, которые будут проводить проверки и анализ эффективности деятельности команды, контролёров качества, регулярно отслеживающих соответствие результатов работ заданным стандартам [3]. Мотивация команды обеспечивается за счёт действующей системы стимулов и штрафов,

механизмов поощрений и наказаний, реализацию которых осуществляет дисциплинарный комитет совместно с органами управления и контроля.

Фундаментом такой структуры должны стать общие групповые ценности и принципы, построенные на профессионализме всех участников проекта, сотрудничестве и взаимопомощи при достижении общих целей, создании атмосферы для свободного обмена мнениями. Групповое давление формируется за счёт достижения общих целей и задач, которые стимулируют членов команды к согласованным действиям и коллективной ответственности. Эффективно выстроенные коммуникации и взаимодействия, развитие доверительных отношений между участниками проекта, конструктивный подход к решению спорных вопросов и разногласий обеспечивают устойчивость отношений в команде проекта. Всё это способствует формированию общности и собственных традиций, символов, общих праздников и ритуалов, а также укрепляет единство команды [8].

Рис. 2. Структурно-ролевая модель построения команды

Наличие горизонтальных (сотрудничество) и вертикальных (руководство и подчинение) связей определяет статус каждого участника проектной команды, который

в свою очередь реализуется через систему функциональных ролей, выполняемых человеком в соответствии с его положением в группе.

Таким образом, представленная структурно-ролевая модель построения команды позволит создать эффективно работающую группу, основанную на чёткой структуре, общих ценностях и традициях, способствующих достижению поставленных целей и задач.

При выстраивании эффективного взаимодействия с командой менеджеру проекта необходимы надпрофессиональные и неспециализированные навыки «Soft-скиллс», которые позволят настроить коммуникацию внутри команды, наладить взаимоотношения таким образом, чтобы каждая отдельно взятая единица с тем пулом работ, который за ней закреплён, привела всю команду к конечному результату [10]. Это достигается за счёт фокусировки на конечной цели, развития индивидуального подхода и добавления немного огонька в глазах.

В перечень основных личностно-функциональных навыков, характерных для членов команды проекта, входят три группы навыков: профессиональные (функционально-технические) навыки, навыки межличностного общения, направленные на умение активно слушать, принимать критику и риски с пользой для проекта, а также навыки решения проблем и принятия эффективных решений [4].

Эффективная работа проектной команды зависит от множества факторов, начиная от чёткого распределения ролей до создания благоприятной рабочей атмосферы [7]. На рисунке 3 представлены ключевые условия, соблюдение которых обеспечивает эффективную работу проектной команды.

Рис. 3. Условия эффективной работы команды

1) Каждый член команды должен понимать свои обязанности и зону ответственности. Это помогает избежать дублирования задач и недопонимания между

участниками. Важно также, чтобы каждый участник знал, к кому обращаться за помощью или консультацией по конкретным вопросам.

2) Все участники команды должны представлять конечную цель проекта и промежуточные задачи. Если цели размыты или неясны, команда может тратить ресурсы на ненужную работу. По этому поводу необходимо проводить регулярные встречи с участниками и стейкхолдерами проекта для обсуждения прогресса, что поможет поддерживать фокус на главном.

3) Открытая и частая коммуникация является основой успешной командной работы. Это значит, что команда проекта должна иметь конкретный коммуникационный план работы, где будут регламентированы все инструменты и каналы информационно-коммуникационного взаимодействия (ежедневные стендапы, еженедельные совещания или регулярные отчёты, мессенджеры, таск-трекеры и т.п.).

4) Нельзя забывать про взаимное уважение и поддержку, поскольку именно они создают атмосферу доверия, способствующую открытому обсуждению проблем и поиску решений. Важно, чтобы члены команды чувствовали себя комфортно при высказывании своих идей и предложений.

5) Руководитель проекта должен регулярно отслеживать прогресс и давать конструктивную обратную связь. Это позволяет вовремя выявлять проблемы и корректировать работу команды. Обратная связь должна быть объективной и полезной, а не «критикой ради критики».

6) Высокая динамика изменений во внешней среде влечёт разного рода непредвиденные изменения в проекте. Команда должна уметь быстро реагировать на такие изменения и адаптироваться к новым условиям. Гибкий подход к управлению проектами значительно повышает эффективность работы команды.

7) Важно равномерно распределять задачи и следить за тем, чтобы никто не был перегружен работой, так как чрезмерная нагрузка на отдельных членов команды может привести к выгоранию и снижению производительности всей команды.

8) Руководитель проекта, должен обеспечить команду всеми необходимыми ресурсами: оборудованием, программными средствами, информацией и поддержкой со стороны руководства. Недостаток ресурсов может замедлить процесс и снизить качество результата.

9) Эффективная команда должна постоянно учиться и развиваться. Организация тренингов, семинаров и других образовательных мероприятий помогает членам команды улучшать свои навыки и знания, что положительно сказывается на общей эффективности работы.

10) Признание успехов и достижений мотивирует команду продолжать работать над проектом с энтузиазмом. Это может быть как материальное вознаграждение, так и простое выражение благодарности за хорошо выполненную работу.

Соблюдение этих условий создаёт основу для продуктивной и гармоничной работы команды, что в конечном итоге приводит к успешному завершению проекта.

Не менее важную роль в работе всей команды играет эмоциональный интеллект.

Эмоциональный интеллект заключается в понимании чужой логики и выполнении тех или иных рабочих задач, когда человек понимает, чем руководствовался данный исполнитель, когда делал свою задачу и почему именно так он её выполнил [11]. Т.е. когда исполнитель присылает выполненную задачу, а она не устраивает руководителя, то в данном случае руководитель должен понять, почему он так её выполнил и чем руководствовался. Важно пытаться понять других людей вокруг себя и не критиковать их работу, в ином случае самый простой способ – это подойти и спросить.

Коммуникация и общение, являются центральным звеном для построения правильного эмоционального и результативного фона во всей команде. Понимание друг друга позволит избежать конфликтов и даст возможности для профессионального роста каждому члену команды. В проектном управлении эмоциональный интеллект – это сочетание эмпатии и альтруизма.

Выводы. Таким образом, командная работа предполагает наличие общепрофессиональной культуры, хороших деловых взаимоотношений, желания работать как единое целое, готовности всесторонне обсуждать работу, анализировать совместные действия. Это требует наличия коллективного самосознания, открытости, зрелости [5].

Представленный концептуальный подход к созданию команды проекта позволяет учитывать профессиональные навыки и личностные качества участников, совместимость и уникальность каждого в достижении общего результата работы. Ролевая модель построения команды помогает структурировать работу и распределять обязанности таким образом, чтобы максимально использовать потенциал каждого члена команды. Эффективная коммуникация с чётким распределением ролей, поддержка командного духа и эмоциональное лидерство выступают основными элементами успешного функционирования проектной группы.

Перспективы дальнейших исследований в области формирования эффективной команды проекта состоят в разработке более гибких ролевых моделей, способных динамично реагировать и адаптироваться к изменениям проекта в условиях высокой неопределенности и риска, а также в более глубоком понимании механизмов социальной психологии и группового поведения в процессе построения проектных команд.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Быков, Д.А. Формирование эффективной команды проекта / Д.А. Быков // Молодой ученый. – 2020. – № 43 (333). – С. 30-33.
2. Зуб, А.Т. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А.Т. Зуб. – М.: Юрайт, 2021. – 422 с.
3. Корпоративная система управления проектами // Официальный сайт ГК «Проектная ПРАКТИКА». URL: <https://pmpractice.ru/standarts/> (дата обращения: 10.01.2025).
4. Морозова, О. И., Семенихина, А. В. Организация коммуникаций в проектной деятельности современных компаний / Галактика науки-2023: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2023. – Т. 2. – С. 80-85.
5. Основы управления проектами: генезис, современное состояние, направления развития: коллективная монография / Н.В. Артемьев, М.Ю. Маковецкий, С.А. Ульянова [и др.]. – М.: ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 2024. – 187 с.
6. Результативная проектная команда: количественный подход к формированию: монография / Н.Б. Сафронова, А.Р. Урубков, Т.П. Маслевич, Н. Л. Минаева. – 4-е изд. – М.: Дашков и К, 2022. – 172 с.
7. Роли в команде проекта // Официальный сайт АНО ДПО «Национальный институт переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере экономики и финансов». URL: <https://nipkef.ru/about/blog/roli-v-komande-proekta/> (дата обращения: 10.01.2025).
8. Текущее состояние и тенденции развития проектного управления в России [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «Б1 – Консалт». URL: <https://b1.ru/analytics/b1-project-management-in-russia-research-2024/> (дата обращения: 10.01.2025).
9. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова, Е.А. Ткаченко. – М.: Юрайт, 2022. – 383 с.
10. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / А.В. Алешин, В.М. Аньшин, К.А. Багратиони и др. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2023. – 800 с.
11. Ali A. Empirical analysis of shared leadership promotion and team creativity: AN adaptive leadership perspective / A. Ali, H. Wang, R. E. Johnson // Journal of organizational behavior. – 2020. – Vol. 41. – P. 405–423.

Поступила в редакцию 15.01.2025 г.

CONCEPTUAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE PROJECT TEAM AND THE ROLE MODEL OF ITS PARTICIPANTS

O. I. Morozova, A. V. Semenikhina

In modern economic realities, project activity is a key condition for the success of an organization in any field of activity and industry affiliation. Among the many factors affecting the effectiveness of project implementation, a well-formed project team plays an important role. Team formation is a rather complicated process that requires not only qualified specialists, but also the creation of an optimal project management role structure capable of ensuring the successful implementation of the tasks set. The article systematizes the conceptual foundations of the formation of a project team, analyzes approaches to determining the role of each team member, and suggests a structural and role model for team building. Special attention is paid to the basic skills characteristic of team members, the conditions for effective work and interpersonal interaction within the team. Methods of collecting, processing, comparative analysis and graphical description of the information received were used to conduct the research. Based on abstract logical thinking and substantiation of the importance of forming a project team, the presented conceptual aspects currently determine the scientific and practical significance of this research, which is particularly relevant in modern management conditions.

Keywords: team, project, management, skills, role model, organization, staff

Морозова Ольга Ивановна

кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития, доцент кафедры менеджмента

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва, НОЧУ ВО «Московский экономический институт», г. Москва

777olia09@mail.ru

+7-919-201-53-01

ORCID 0000-0002-5294-7656

Семенихина Анна Викторовна

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и бизнеса

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», г. Москва

av-sem1509@mail.ru

+7-910-302-30-17

ORCID 0000-0002-5349-2657

Morozova Olga

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Financial University under the Government of the Russian Federation, city Moscow, Moscow Institute of Economics, city Moscow

Semenikhina Anna

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Moscow Institute of Economics, city Moscow